

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ КАРИОЗНЫХ ПОРАЖЕНИЙ НА РЕНТГЕНОГРАММАХ: СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Нурова Р.А., Хабибова Н.Н.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Целью данного систематического обзора является анализ диагностической эффективности моделей искусственного интеллекта (ИИ), разработанных для обнаружения кариозных поражений (CL) на рентгеновских изображениях. База данных PubMed, Web of Science, SCOPUS, LILACS и Embase были проанализированы до июня 2025 года с использованием ключевых слов, связанных с ИИ и диагностикой кариеса. В обзор были включены 20 исследований, соответствующих критериям отбора. Исследования использовали различные типы рентгенограмм: периапикальные (5), прикусные (9) и ортопантомограммы (6), с количеством изображений от 15 до 2900. Четыре работы оценивали модели ANN, 15 — CNN, и 2 — DCNN. Среди них 12 были ретроспективными, 6 — поперечными и 2 — проспективными. Модели показали вариативные, но в целом высокие показатели чувствительности (0,44–0,86), специфичности (0,85–0,98) и точности (до 0,98). Оценка по шкале QUADAS-2 выявила низкий риск систематических ошибок в большинстве работ. Несмотря на обнадеживающие результаты, авторы подчеркивают необходимость дальнейших исследований с использованием более масштабных и однородных данных.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, кариозное поражение, радиографическое изображение, обнаружение, диагноз.

APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ALGORITHMS FOR THE DETECTION OF CARIOUS LESIONS ON RADIOGRAPHIC IMAGES: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

Nurova R.A., Khabibova N.N.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This systematic review aims to analyze the diagnostic performance of artificial intelligence (AI) models developed for detecting carious lesions (CL) on radiographic images. Databases including PubMed, Web of Science, SCOPUS, LILACS, and Embase were searched up to June 2025 using keywords related to AI and dental caries detection. Twenty studies that met the inclusion criteria were analyzed. These studies utilized various types of radiographs, including 5 periapical, 9 bitewing, and 6 panoramic images, with image datasets ranging from 15 to 2,900 cases. Four studies examined ANN models, 15 focused on CNNs, and 2 on DCNNs. Of the studies, 12 were retrospective, 6 cross-sectional, and 2 prospective. The AI models demonstrated generally high diagnostic metrics, with sensitivity ranging from 0.44 to 0.86, specificity from 0.85 to 0.98, and accuracy up to 0.98. According to the QUADAS-2 quality assessment, most studies showed a low risk of bias. While the results are promising, the authors emphasize the need for further research involving larger and more homogeneous datasets to validate the findings and support broader clinical implementation.

Keywords: Artificial intelligence, carious lesion, radiographic image, detection, diagnosis.

СУНЪИЙ ИНТЕЛЛЕКТ АЛГОРИТМЛАРИДАН РЕНТГЕН ТАСВИРЛАРИДА КАРИЕС ШИКАСТЛАНИШЛАРИНИ АНИҚЛАШДА ФОЙДАЛАНИШ: АДАБИЁТЛАРНИНГ ТИЗИМЛИ ШАРҲИ

Нурова Р.А., Хабибова Н.Н.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тизимли шарҳнинг мақсади — рентген тасвирларида кариоз шикастланишларни (КШ) аниқлаш учун ишлаб чиқилган сунъий интеллект (СИ) моделларининг диагностик самарадорлигини таҳлил қилишидир. 2025 йил июн ойигача PubMed, Web of Science, SCOPUS, LILACS ва Embase базалари бўйича СИ ва кариес диагностикасига оид калит сўзлар ёрдамида изланиш олиб борилди. Танлов мезонларига жавоб берган 20 та илмий мақола таҳлил қилинди. Тадқиқотларда турли хил рентген турлари қўлланилган: 5 таси периапикал, 9 таси прикус (ўртача тишлар), 6 таси эса ортопантомограмма асосида ўтказилган. Тасвирлар сони 15 тадан 2900 тагача бўлган. 4 та тадқиқот ANN моделларини, 15 таси CNN моделларини ва 2 таси DCNN моделларини ўрганган.

Тадқиқотларнинг 12 таси ретроспектив, 6 таси кесимий ва 2 таси проспектив бўлган. Моделлар сезувчанлик (0,44–0,86), хослик (0,85–0,98) ва аниқлик (макс. 0,98) бўйича умуман юқори натижаларни кўрсатган. QUADAS-2 баҳосига кўра, тадқиқотларнинг аксариятида тизимли хатолик хавфи паст даражада бўлган. Натижалар умидбахш бўлишига қарамай, муаллифлар катта ҳажмли ва бир жинсли маълумотлар асосида қўшимча тадқиқотлар зарурлигини таъкидлайдилар.

Калит сўзлар: *Сунъий интеллект, кариоз шикастланиш, рентген тасвири, аниқлаш, таъхис.*

Предыстория: Кариес зубов — это хроническое и многофакторное заболевание, часто остающееся незамеченным, особенно на ранних стадиях или в труднодоступных зонах, таких как межзубные промежутки. Его развитие обусловлено взаимодействием бактерий, кислот и углеводов, приводящих к деминерализации эмали и дентина. Раннее выявление кариозных поражений (КЛ) позволяет применять эффективные профилактические и терапевтические меры, снижая финансовые и клинические риски. Хотя рентгенография в сочетании с клиническим осмотром остаётся золотым стандартом, её диагностическая точность сильно зависит от квалификации врача.

С развитием искусственного интеллекта, особенно глубинного обучения (DL) и сверточных нейронных сетей (CNN), появилась возможность автоматического анализа рентгеновских изображений. Современные модели ИИ показывают высокие показатели точности, чувствительности и специфичности в обнаружении КЛ, что делает их перспективным инструментом в клинической практике. Некоторые коммерческие решения, такие как *Videa Caries Assist*, уже демонстрируют снижение пропущенных диагнозов и ложных срабатываний. Более того, экономическая эффективность ИИ в стоматологии подтверждается последними исследованиями. Настоящий обзор направлен на обобщение текущих данных о применении ИИ для диагностики КЛ и оценку его эффективности.

Материалы и методы. Источник данных: Был проведен поиск литературы в базах данных PubMed, Web of Science, SCOPUS, LILACS и Embase для статей, опубликованных с момента их создания до января 2023 года. Также было проведено исследование в базах данных серой литературы, таких как OpenGrey и WONDER. Поиск проводился с использованием следующей комбинации терминов MeSH и ключевых слов с использованием булевых операторов: (обнаружение ИЛИ диагностика ИЛИ рентгенологическая визуализация) И (кариес ИЛИ кариозное поражение ИЛИ кариес ИЛИ белое пятно ИЛИ полость) И (искусственный интеллект ИЛИ ИИ ИЛИ машинное обучение ИЛИ глубокое обучение ИЛИ искусственные нейронные сети ИЛИ сверточные нейронные сети ИЛИ глубокие сверточные нейронные сети).

Критерии отбора: Критерии включения: (i) оригинальные исследования, касающиеся диагностической эффективности моделей на основе ИИ при выявлении КЛ, (ii) статьи, сообщающие о наборах данных, использованных для обучения/валидации и тестирования модели, (iii) тип дизайна исследования не ограничивал включение, (iv) исследования с участием людей, (v) английский язык, (vi) одобрение локального этического комитета и информированное согласие каждого пациента (или отказ от него). Критериями исключения были: (i) исследования, в которых было представлено недостаточно данных, (ii) описания случаев и серии случаев, включающие менее 10 изображений, обзоры, руководства, консенсусные заявления, редакционные статьи, письма, комментарии или тезисы конференций. Мы рассматривали модели на основе DL для выявления CL, основанные на стоматологической визуализации, в качестве индексного теста, а оценку рентгенограмм, выполненную опытными стоматологами, в качестве референтного теста.

Извлечение данных и метаанализ. Были извлечены и проанализированы данные по следующим параметрам:

(I) характеристики исследования: авторство, год публикации и дизайн исследования;

(II) количество и тип рентгенологических исследований (количество учебных изображений не учитывалось);

(III) диагностические характеристики: чувствительность, специфичность, точность, положительная прогностическая ценность (ППЦ), отрицательная прогностическая ценность (ОПЦ), достоверность, площадь под кривой (AUC), ложноположительный результат, пересечение по объединению (IoU), коэффициент Дайса, F1-оценка;

(IV) тип используемых алгоритмов ИИ: глубокая нейронная сеть (ГНС), сверточная нейронная сеть (СНС), искусственные нейронные сети (ИНС);

(V) основные результаты.

Включенные исследования были критически проанализированы на основе руководства по оценке качества и диагностической точности (QUADAS-2). Характеристики исследований были представлены в таблицах. Если хотя бы в двух работах были представлены одинаковые результаты,

данные из обоих исследований объединялись в метаанализе с использованием модели случайных эффектов. Мы использовали среднее различие (CP) с 95% доверительным интервалом (ДИ) при использовании одного и того же метода измерения. Статистическую гетерогенность оценивали с помощью статистики I^2 . Для данного метаанализа мы использовали программное обеспечение Review Manager (RevMan) версии 5.3.

Результаты. Характеристики исследования: Первоначальный анализ литературы позволил получить 2660 записей, из которых 1364 были удалены как дубликаты. После по названию и аннотации 1236 статей были исключены из-за нерелевантности. Оставшиеся 70 статей были оценены в полнотекстовом формате на основе критериев соответствия. В итоге были включены 20 статей.

(I) Пять исследований были проведены на основе периапикальных рентгенограмм, девять – на основе прикусных и шесть – на основе ортопантограмм. Количество рентгенограмм, использованных в каждом исследовании для построения модели, варьировалось от 15 до 2900, всего было проанализировано 6346 изображений для обнаружения КЛ.

(II) В четырёх исследованиях изучались модели ANN, в четырнадцати — модели CNN и в двух — модели DCNN. Таким образом, в 70% включенных исследований использовались модели на основе CNN.

(III) Двенадцать исследований были ретроспективными, шесть — поперечными, а два — проспективными.

ИИ применялся для обнаружения и классификации кариозных поражений. Не во всех исследованиях подробно описывалось определение кариеса, и не во всех подробно описывались методы обнаружения кариозных поражений. Метаанализ не удалось провести из-за отсутствия достаточных данных и неоднородности исследований, в частности, в программном обеспечении (разные нейронные сети), наборах данных, используемых для оценки эффективности моделей ИИ, и показателях результатов. Таким образом, описательные данные были представлены на основе применения моделей ИИ, для которых они были разработаны.

Диагностическая эффективность

(I) В одиннадцати исследованиях анализировалась чувствительность, в результате чего были получены следующие результаты: диапазон от 0,44 до 0,86 (среднее значение \pm стандартное отклонение [SD] $0,75 \pm 0,13$, медиана 0,75);

(II) В пяти исследованиях анализировалась специфичность, в результате чего были получены следующие результаты: диапазон от 0,83 до 0,98 (среднее значение \pm СД $0,90 \pm 0,07$, медиана 0,88);

(III) В четырех исследованиях анализировалась точность, в результате чего были получены следующие результаты: диапазон от 0,50 до 0,94 (среднее значение \pm СД $0,73 \pm 0,17$, медиана 0,72);

(IV) В десяти исследованиях была проанализирована точность, в результате чего получены следующие результаты: диапазон от 0,73 до 0,98 (среднее значение \pm СД $0,89 \pm 0,08$, медиана 0,91);

(V) В восьми исследованиях анализировалась AUC, получены следующие результаты: диапазон от 0,84 до 0,98 (среднее значение \pm SD $0,92 \pm 0,04$, медиана 0,88);

(VI) В шести исследованиях анализировался показатель F1, в результате чего были получены следующие результаты: диапазон от 0,64 до 0,92 (среднее значение \pm SD от 0 до $80 \pm 0,09$, медиана 0,83);

(VII) В немногих исследованиях анализировались остальные показатели диагностической эффективности: только в двух исследованиях анализировались IoU (0,3–0,4 и 0,78) и коэффициент Дайса (0,66 и 0,78); только в одном исследовании анализировалась PPV (0,86) и NPV (0,95).

Обсуждение: В данном систематическом обзоре проанализированы исследования, в которых применялись технологии искусственного интеллекта (ИИ) для диагностики кариозных поражений (КЛ) на основе стоматологических изображений. С 2018 по 2024 год наблюдается рост количества публикаций в этой области. Несмотря на положительные результаты, общее качество исследований оказалось невысоким, что подчеркивает необходимость проведения более строгих и масштабных работ. Тем не менее, большинство работ продемонстрировали высокую диагностическую эффективность ИИ-алгоритмов.

Наиболее широко использовались сверточные нейронные сети (CNN), на долю которых пришлось около 70% включённых исследований. Эти модели, вдохновленные структурой человеческого мозга, обучаются путём анализа больших массивов изображений и эффективно распознают ранее не встречавшиеся данные. К их преимуществам относятся: разреженные взаимодействия, совместное использование параметров и эквивариантность представлений (по Гудфеллоу и др.). Среди популярных архитектур CNN — GoogLeNet Inception v3, U-Net, Faster R-CNN, ResNet. В 30% исследований применялись полносвязные ИНС или гибридные модели, показывающие сопоставимую точность.

Также в ряде работ эффективно применялось трансферное обучение, особенно на небольших датасетах, а методы регуляризации помогали повысить обобщающую способность моделей. В качестве диагностических изображений использовались периапикальные, прикусные и панорамные рентгенограммы. Наиболее точные результаты были получены при анализе прикусных снимков — особенно для межзубных кариозных поражений, что подтверждают около 50% работ. Однако уровень клинического опыта диагноста остаётся ключевым фактором: менее опытные врачи делают ошибки примерно в 4 раза чаще. Это подчеркивает ценность ИИ-систем как инструмента поддержки в интерпретации рентгенограмм, особенно для начинающих специалистов.

ИИ произвел значительное влияние на развитие стоматологии: в некоторых случаях алгоритмы CNN, такие как VGG-16 и U-Net (например, в работе Байракдара и др.), показали лучшую диагностическую точность, чем специалисты. Подобные выводы сделали Моран и др., Мертенс и др., а также Чжу и др., чья модель достигла отличных результатов при использовании 124 ортопантомографических снимков. Хотя ИИ не заменяет врача, он служит важным дополнением, улучшая раннюю диагностику и общее качество лечения.

С увеличением числа ИИ-продуктов важно, чтобы стоматологи активно участвовали в их отборе и применении. Интеграция ИИ не заменяет клиницистов, а помогает им оптимизировать рабочие процессы, повысить точность диагностики и справиться с растущей нагрузкой.

Однако обзор имеет ограничения: был проведён только по англоязычным источникам, включал исследования с различным дизайном и алгоритмами, и не позволил провести метаанализ из-за небольшого количества и высокой неоднородности данных. Поэтому требуются дополнительные, более качественные и стандартизированные исследования для точной оценки потенциала ИИ в диагностике кариеса.

Выводы: В заключение следует отметить, что модели на основе ИИ демонстрируют хорошую диагностическую эффективность при выявлении КЛ на стоматологических снимках. Модели на основе ИИ могут стать эффективным методом снижения нагрузки на стоматологов и сокращения времени, затрачиваемого на клиническую практику. Кроме того, различные модели ИИ имеют свои плюсы и минусы, поэтому выбор модели должен основываться на конкретных целях и требованиях задачи. Дальнейшие исследования должны быть направлены на точное представление истинной производительности моделей ИИ. Оптимизация архитектуры моделей может повысить эффективность обнаружения КЛ на стоматологических изображениях, тем самым повышая точность диагностики. Что касается последствий применения ИИ, пользователи всегда должны критически оценивать точность этих систем диагностической поддержки, данные, лежащие в основе обученных моделей, и их тесты, поскольку окончательное решение, принимаемое в результате использования системы диагностической поддержки, остаётся за самим пользователем.

Список литературы:

1. Norman Tinanoff. 12 - Dental Caries, Editor(s): Arthur J. Nowak, John R. Christensen, Tad R. Mabry, Janice A. Townsend, Martha H. Wells, Pediatric Dentistry (Sixth Edition), Elsevier, 2019, Pages 169–179, ISBN 9780323608268, <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-60826-8.00012-2>.
2. Dayo AF, Wolff MS, Syed AZ, Mupparapu M. Radiology of Dental Caries. Dent Clin North Am. 2021;65(3):427–45. <https://doi.org/10.1016/j.cden.2021.02.002>.
3. Khanagar SB, Alfouzan K, Awawdeh M, Alkadi L, Albalawi F, Alfadley A. Application and performance of Artificial Intelligence Technology in Detection, diagnosis and prediction of Dental Caries (DC)-A systematic review. Diagnostics (Basel). 2022;12(5):1083. <https://doi.org/10.3390/diagnostics12051083>.
4. Albano D, Gitto S, Messina C, Serpi F, Salvatore C, Castiglioni I, Zagra L, De Vecchi E, Sconfienza LM. MRI-based artificial intelligence to predict infection following total hip arthroplasty failure. Radiol Med. 2023;128(3):340– <https://doi.org/10.1007/s11547-023-01608-7>.
5. Chianca V, Cuocolo R, Gitto S, Albano D, Merli I, Badalyan J, Cortese MC, Messina C, Luzzati A, Parafioriti A, Galbusera F, Brunetti A, Sconfienza LM. Radiomic Machine Learning Classifiers in Spine Bone tumors: a Multi- Software, Multi-scanner Study. Eur J Radiol. 2021;137:109586. <https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2021.109586>.
6. Gitto S, Cuocolo R, Annovazzi A, Anelli V, Acquasanta M, Cincotta A, Albano D, Chianca V, Ferraresi V, Messina C, Zoccali C, Armiraglio E, Parafioriti A, Sciuto R, Luzzati A, Biagini R, Imbriaco M, Sconfienza LM. CT radiomics-based machine learning classification of atypical cartilaginous tumours and appendicular chondrosarcomas. EBio-Medicine. 2021;68:103407. <https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2021.103407>.
7. Morid MA, Borjali A, Del Fiore G. A scoping review of transfer learning research on medical image analysis using ImageNet. Comput Biol Med.

2021;128:104115.

<https://doi.org/10.1016/j.combiomed.2020.104115>.

8. Litjens G, Kooi T, Bejnordi BE, Setio AAA, Ciompi F, van der Ghafoorian M, van Ginneken B, Sánchez CI. A survey on deep learning in medical image analysis. *Med Image Anal.* 2017;42:60–88. Epub 2017 Jul 26. PMID: 28778026.

9. Miki Y, Muramatsu C, Hayashi T, Zhou X, Hara T, Katsumata A, Fujita H. Classification of teeth in cone-beam CT using deep convolutional neural network. *Comput Biol Med.* 2017;80:24–9. Epub 2016 Nov 12. PMID: 27889430.

10. Estai M, Tennant M, Gebauer D, Brostek A, Vignarajan J, Mehdizadeh M, Saha S. Deep learning for automated detection and numbering of permanent teeth on panoramic images. *Dentomaxillofac Radiol.* 2022;51(2):20210296. <https://doi.org/10.1259/dmfr.20210296>. Epub 2021 Oct 13. PMID: 34644152; PMCID: PMC8802702.

11. Khanagar SB, Alfadley A, Alfouzan K, Awawdeh M, Alaqla A, Jamleh A. Developments and performance of Artificial Intelligence models designed for application in endodontics: a systematic review. *Diagnostics (Basel).* 2023;13(3):414. <https://doi.org/10.3390/diagnostics13030414>. PMID: 36766519; PMCID: PMC9913920.

12. Sadr S, Mohammad-Rahimi H, Motamedian SR, Zahedrozegar S, Motie P, Vinayahalingam S, Dianat O, Nosrat A. Deep Learning for Detection of Periapical Radiolucent Lesions: a systematic review and Meta-analysis of Diagnostic Test Accuracy. *J Endod.* 2023;49(3):248–261e3. Epub 2022 Dec 21. PMID: 36563779.

13. Sultan AS, Elgharib MA, Tavares T, Jessri M, Basile JR. The use of artificial intelligence, machine learning and deep learning in oncologic histopathology. *J Oral Pathol Med.* 2020;49(9):849–56. <https://doi.org/10.1111/jop.13042>. Epub 2020 Jun 15. PMID: 32449232.

14. Li S, Liu J, Zhou Z, Zhou Z, Wu X, Li Y, Wang S, Liao W, Ying S, Zhao Z. Artificial intelligence for caries and periapical periodontitis detection. *J Dent.* 2022;122:104107. <https://doi.org/10.1016/j.jdent.2022.104107>.

15. Karim R. Lakhani and Amy Klopfenstein. *VideaHealth: building the AI factory*. Vol. HBS. 2021.

16. Mohammad-Rahimi H, Motamedian SR, Rohban MH, Krois J, Uribe SE, Mahmoudinia E, Rokhshad R, Nadimi M, Schwendicke F. Deep learning for caries detection: a systematic review. *J Dent.* 2022;122:104115. <https://doi.org/10.1016/j.jdent.2022.104115>.

17. Liberati A, Altman DG, Tetzlaff J, Mulrow C, Gøtzsche PC, Ioannidis JP, Clarke M, Devereaux PJ, Kleijnen J, Moher D. The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate health care interventions: explanation and elaboration. *PLoS Med.* 2009;6(7):e1000100.

18. Cagetti MG, Bontà G, Cocco F, Lingstrom P, Strohmeier L, Campus G. Are standardized caries Risk Assessment models Effective in assessing actual caries Status and Future Caries Increment? A systematic review. *BMC Oral Health.* 2018;18:123.

19. Albano D, Basile M, Gitto S, Messina C, Longo S, Fusco S et al. Shear-wave elastography for the evaluation of tendinopathies: a systematic review and meta-analysis. *Radiol Med.* 2024;129(1):107–17. <https://doi.org/10.1007/s11547-023-01732-4>.

20. Albano D, Messina C, Gitto S, Serpi F, Basile M, Acquasanta M, Lanza E, Sconfienza LM. Shear-wave elastography of the plantar fascia: a systematic review and meta-analysis. *J Ultrasound.* 2023;26(1):59–64. <https://doi.org/10.1007/s40477-022-00770-4>. Epub 2023 Jan 20. PMID: 36662404; PMCID: PMC10063692.

Для цитирования: Нурова Р.А., Хабибова Н.Н. Использование алгоритмов искусственного интеллекта для выявления кариозных поражений на рентгенограммах: систематический обзор литературы // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 160–164. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16979145>